

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

Мадумаров Бахрамжон Бахтиярович

Центр социальной адаптации при хокимияте Ферганской области, главный специалист

Аннотация. В настоящее время развитие науки идет быстрыми темпами. Меняется географо-политическая структура мира. В этих условиях гармонизация взаимодействия сохранения благоприятной природной среды с прогрессом без регулирования оказываемого человеком воздействия на биосферу достижение баланса во взаимоотношениях человека и природы становится все более актуальной проблемой. Международное сообщество уже признало священность и неприкосновенность прав человека не только на жизнь, но и на умеренно доступные (экологически чистые) условия, необходимые для полноценной и здоровой жизни. Экологическая безопасность актуальность человеческого общества сегодня и завтра является одной из важнейших проблем. Если эти факторы будут решены практическим путем, смогут определить состояние и качество нынешней жизни. Экологическая безвредность отраслей экономики, связанных с производством, будет способствовать совершенствованию развития технологий. Как известно, состояние природы ухудшается не сразу и не сразу. Этот процесс длится долго. Другими словами, экологическое общество постепенно ухудшается. Экология-одна из самых острых социальных проблем современности. Его решение отвечает интересам всех народов и во многом зависит от настоящего и будущего цивилизации. Решение ряда проблем взаимодействия человека и природы на современном этапе развития не ограничивается рамками одной страны. Их необходимо решать в масштабах всей планеты. Как видно, многие проблемы, связанные с охраной природной среды от вредного воздействия хозяйственной деятельности человека, приобретают широкий размах и поэтому должны решаться только на основе международного сотрудничества. Проблема экологии актуальна во всех уголках земной поверхности. Их решение ориентировано на новые технологии, научные подходы.

В этой статье вы узнаете о взглядах и взглядах на экологические проблемы и их преодоление.

В результате роста численности населения, развития науки и техники, увеличения потребностей человека на земле возник ряд экологических проблем. Поэтому сегодня сложно говорить о чистой природе.

Леса на земле сокращаются, а не увеличиваются, большие природные территории были освоены для сельскохозяйственных целей, а природа и воздух загрязняются из-за различных выбросов, а также газов.

Кроме того, в природе происходят наводнения, лесные пожары, пыльные бури и другие природные процессы. Все это в конечном итоге подрывает баланс природы.

Сегодня экологические проблемы уже вошли в число самых острых и острых в каждой стране, а тем более в мировом сообществе.

Если до сих пор охрана окружающей среды, тяжесть экологической обстановки были связаны с определенными регионами или регионами, то к настоящему времени этот вопрос вообще не знает границ, плачевные последствия этих проблем не обходят стороной ни один регион, ни одна территория, тем более-какую-либо страну. Повышенное содержание углекислого газа в воздухе, выбросы выхлопных газов в воздух сверх нормы, привело к

возникновению парникового эффекта, серьезной экологической проблемы, которая сегодня волнует мировое сообщество - глобального изменения климата.

Кроме того, экологические кризисы, такие как эрозия озонового слоя, загрязнение Мирового океана, потеря плодородного слоя почвы, вырубка тропических лесов, опустынивание, истощение источников пресной воды и биоразнообразия, увеличение количества бытовых отходов, обеззараживание химикатов и токсичных веществ, уже вышли за пределы одной государственной границы и стали буквально глобальными экологическими проблемами.

Повышение глобальной температуры приводит к тому, что промышленность, транспорт в целом, различные выхлопные газы, выбрасываемые из промышленности в атмосферу, выбрасываются в глобальный климат, вызывая огромные изменения. В связи с резким уменьшением годового количества осадков и снега, выпадающих в горах Узбекистана в результате изменения климата, из года в год уменьшается количество воды в их естественных бассейнах.

Самая большая экологическая проблема Узбекистана-пересыхание Аральского моря. Зона экологического бедствия Аральского моря охватывает также Казахстан, Туркменистан.

В настоящее время в Узбекистане 301 вид растений и 184 вида животных занесены в “Красную книгу Узбекистана”.

Для обеспечения экологической устойчивости правительством Узбекистана разработан ряд стратегических программ. В частности, принят ряд планов, таких как национальная программа действий по гигиене окружающей среды Республики Узбекистан, национальная стратегия и план действий по сохранению биологического разнообразия, национальная программа действий по борьбе с засухой и опустыниванием, Национальная программа действий по охране окружающей среды и др. Отрадно, конечно, что делается ряд позитивных вещей, но это не значит, что экологические проблемы в нашей стране находят полное решение.

Удовлетворение потребностей в чистой питьевой воде в настоящее время реализуется ряд проектов, направленных на эффективное управление использованием окружающей среды и ее защиту с целью устойчивого развития природных ресурсов страны, но мы видим, что ситуация с обеспечением чистой питьевой водой все еще не дает желаемого результата.

Очень важно, что мы принимаем необходимые меры с точки зрения климата, погоды, вод сбережения, адаптации народного хозяйства к этим процессам.

Нам необходимо перевести всю имеющуюся у нас инфраструктуру на экологичность. Поскольку каждый человек-это жизнь, он живет в объятиях матери-природы и пользуется ее бесценными благами.

Сохранение этих благословений, их продуктивное и рациональное использование и, самое главное, не забывая, что будущее поколение также имеет право на эти благословения, всегда должно быть в центре всеобщего внимания.

Сегодня на основе организации санитарно-защитных зон вокруг производственных и сервисных объектов необходим научный подход к уменьшению выбросов токсичных газов и пыли в воздух, сокращению и регулированию пластиковых отходов, наносящих большой вред экологии, их обезвреживанию и переработке. Уменьшить масштабы экологических проблем можно за счет использования изобретений зарубежных ученых,

добивающихся эффективных результатов в улучшении объемов переработки бытовых отходов.

Квалифицированное внедрение положительных зарубежных открытий и достижений в области защиты окружающей среды. От вредных выбросов в окружающую среду, сохранения плодородия почвы, снижения степени опустынивания.

Обеспечение населения чистой питьевой водой за счет повышения производительности воды в сельском хозяйстве, промышленности и секторах экономики, улучшения водоснабжения в отдаленных сельских районах за счет использования местных устройств для опреснения воды, улучшения централизованных систем питьевого водоснабжения и канализации, важных для здоровья и безопасности человека.

Решение проблем нехватки продовольствия путем создания устойчивого к обезвоживанию, урожайного сорта растений.

Было бы целесообразно, если бы средства наглядной пропаганды использовались в большей степени для повышения правосознания и культуры населения в вопросах сохранения воды, организации эффективного и рационального использования водных ресурсов, развития понимания экологической автономии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. www.ecoouz.uz
2. www.uza.uz
2. www.drugasmuga.com
3. www.cyberleninka.ru